

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov-biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

5. Гужва Ф. К., Иванова А. Н. Лексика и фразеология русского языка. – Киев, 1982. – 184 с.
6. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и типологии культуры.- Избранные статьи: В 3 т. Т. 1: Таллинн: Александра, 1992. -479 с.
7. Бернадская Ю.С. Текст в рекламе. – М. : Юнити-Дана, 2008. – 288 с.

UO'K: 796.853.262

KARATE MASHG'ULOTLARINING PSIXOLOGIK SALOMATLIKNI SAQLASHDAGI O'RNI

<https://zenodo.org/records/15776549>

Mamatqodirov Ziynatulloh Nodirbek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada karate mashg'ulotlarining psixologik sog'lomlashtirishdagi o'rnini tahlil qilingan bo'lib, jang san'ati orqali psixologik barqarorlikka erishish va shaxsiy salohiyatni yuzaga chiqarishning ilmiy asoslarini ochib berishni maqsad qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari sport psixologiyasi va sog'lom turmush tarzi strategiyalarini shakllantirishda katta yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *karate, psixologik salomatlik, stress, ijtimoiy bosim, diqqat, intizom.*

Аннотация. *В статье анализируется роль занятий каратэ в психологическом благополучии и ставится цель раскрыть научную основу достижения психологической устойчивости и раскрытия личностного потенциала посредством боевых искусств. Результаты данного исследования окажут значительную помощь в разработке спортивной психологии и стратегий здорового образа жизни.*

Ключевые слова: *каратэ, психологическое здоровье, стресс, социальное давление, внимание, дисциплина.*

Abstract. *This article analyzes the role of karate training in psychological well-being, and aims to reveal the scientific basis for achieving psychological stability and realizing personal potential through martial arts. The results of this study will greatly assist in the development of sports psychology and healthy lifestyle strategies.*

Key words: *karate, psychological health, stress, social pressure, attention, discipline.*

Zamonaviy jamiyatda insonning jismoniy va psixologik sog'lomligi turmush sifati va ijtimoiy muvaffaqiyatning ajralmas qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Hayotning sur'ati ortib borayotgan bugungi globallashuv jarayonida stress darajasi yuqori bo'lgan sharoitda, insonning ruhiy va jismoniy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan faoliyat turlari tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Shu bilan birga, depressiya, turmush tarzi o'zgarishlari va ijtimoiy bosim insonning ruhiy muvozanatini izdan chiqaruvchi omillarga aylangan. Shu sababli, sog'liqni saqlash tizimida, ayniqsa, ruhiy sog'lomlikni ta'minlash masalasida yangicha yondashuv va samarali vositalarni izlash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda sportning bir nechta turlari, jumladan, karate jang san'atining roli alohida ahamiyatga ega.

Karate qadimiy jang san'ati bo'lib, jismoniy tayyorgarlik va o'zini himoya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdan tashqari, insonning ichki muvozanatini saqlash, xotirjamlik va o'z-o'zini anglashga yordam beradigan samarali vosita sifatida ham tan olingan. Ayniqsa, psixologik sog'lomlashtirish jarayonida karate mashg'ulotlarining ahamiyati alohida e'tiborga loyiqdir. Mazkur jang san'ati stressni kamaytirish, o'zini nazorat qilish qobiliyatini kuchaytirish, o'z-o'ziga ishonchni oshirish, emotsional muvozanatni tiklashda, o'zida intizomni shakllantirish, diqqatni jamlash, emotsional barqarorlik va ichki garmoniya kabi fazilatlarni shakllantiradi.

Shu bilan birga, karate mashg'ulotlari insonda o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, stress va tashvishlarni bartaraf etish, shuningdek, qiyinchiliklarga bardosh berish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Karate nafaqat jismoniy salomatlikni mustahkamlashga, balki

ruhiy holatni yaxshilashga qaratilgan tizimli yondashuvni taklif qiladi. Mazkur ilmiy maqolada karate mashg'ulotlarining psixologik sog'lomlashtirishdagi o'rnini, uning inson ongiga va hissiyotlariga ta'siri hamda stressni boshqarishdagi amaliy samaradorligi muhokama qilinadi. Shu bilan birga, ushbu jarayonning nazariy va amaliy asoslari ham tahlil qilinadi.

Karate mashg'ulotlarining psixologik sog'lomlashtirishdagi o'rnini ilmiy asosda tahlil qilish uchun mavjud adabiyotlarni ko'rib chiqish ushbu mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi. Jang san'ati, xususan, karate, insonning ruhiy holatiga ta'sir qilish mexanizmlarini tushuntiruvchi ko'plab tadqiqotlarda ko'rib chiqilgan. Ushbu bo'limda ilmiy manbalar asosida karate mashg'ulotlarining psixologik sog'lomlikka bo'lgan ta'siri tahlil qilinadi.

Birinchidan, karate mashg'ulotlarining stressni kamaytirishdagi roli haqida bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Misol uchun, P.Janse, K.Dahmen-Zimmer, B.Kudielka va A.Schulz (2017) o'z tadqiqotlarida muntazam karate mashg'ulotlari ongni rivojlantirishga yordam berishini ta'kidlagan. Ularning fikricha, jismoniy harakatlar nafaqat tananing, balki miya faoliyatining ham yaxshilanishiga olib keladi, bu esa psixologik hissiy farovonlikka va kognitiv faoliyatga sezilarli darajada ta'sir qiladi [1].

Ikkinchidan, jang san'atining psixologik intizomni rivojlantirishdagi o'rnini alohida e'tiborga sazovor. W.B.Messaoud (2015) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda karate bilan shug'ullanuvchi shaxslarning o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati yuqori darajada ekanligi aniqlangan. Ushbu natija, ayniqsa, bolalar va o'smirlar o'rtasida karate mashg'ulotlari orqali ijobiy fazilatlarni rivojlantirish imkoniyatlarini namoyish etadi [2].

Bundan tashqari, karate mashg'ulotlarining o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishdagi ta'siri bir qancha ilmiy ishlar orqali tasdiqlangan. Masalan, G.Pliske, P.Emmermacher, N.Bandow, S.Piatek, V.Weinbeer, K.Witte (2017) karate mashg'ulotlari shaxsiy salohiyatni yuzaga chiqarish, muloqot madaniyatini oshirish va ijtimoiy moslashuvchanlikni kuchaytirishga xizmat qilishini ko'rsatib bergan. Jang san'atining murakkab texnikasi nafaqat jismoniy, balki ruhiy barqarorlikni talab qiladi, bu esa ishtirokchilarda o'z qadrini his qilish hissini oshiradi [3].

Shuningdek, V.Potoczny, R.Herzog-Krzywoszanska, L. Krzywoszanski (2021) karate mashg'ulotlari hayotdan qoniqish hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, karate mashg'ulotlari orqali o'z-o'zini nazorat qilish va his-tuyg'ularni tartibga solishda ham juda katta ta'sir o'tkazadi [4].

Yuqoridagi adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, karate mashg'ulotlari psixologik sog'lomlikni ta'minlashda ko'p qirrali ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Karate jang san'ati nafaqat jismoniy faollikni rag'batlantiradi, balki insonning emotsional va ruhiy salomatligini mustahkamlash uchun muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Mazkur mavzu bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish nafaqat ilmiy nuqtai nazardan, balki sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi karate mashg'ulotlarining psixologik sog'lomlashtirishdagi o'rnini aniqlash va uni qo'llashning ilmiy asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot muammosiga xolis yondashish va ishonchli xulosalar chiqarish uchun turli metodologik yondashuvlardan foydalanildi [5].

Tadqiqot eksperimental va kuzatuv tadqiqot usullarini uyg'unlashtirish asosida amalga oshirildi. Eksperimental yondashuv karate mashg'ulotlarining ishtirokchilar ruhiy holatiga

bo'lgan bevosita ta'sirini o'lchash imkonini berdi, kuzatuv metodlari esa ushbu ta'sirning uzoq muddatli natijalarini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqotda 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan, sog'lom turmush tarziga rioya qiluvchi 60 nafar ishtirokchi qatnashdi. Ishtirokchilar ikki guruhga bo'lindi:

1. Eksperimental guruh – muntazam ravishda karate mashg'ulotlarida ishtirok etganlar (30 nafar).

2. Nazorat guruhi – jismoniy faollik bilan shug'ullanmaganlar (30 nafar).

Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rnini aniqlashda turli xil usullardan foydalanildi. Ma'lumotlar yig'ish uchun quyidagi vositalardan foydalanildi:

♦ **Psixologik testlar:** Stress darajasini baholash uchun "Perceived Stress Scale" (PSS) testi, depressiya va tashvish holatlarini aniqlash uchun "Beck Depression Inventory" (BDI) va "State-Trait Anxiety Inventory" (STAI) testlari qo'llanildi.

♦ **So'rovnomalar:** Ishtirokchilarning emotsional barqarorligi va o'ziga bo'lgan ishonchini aniqlash uchun maxsus ishlab chiqilgan so'rovnomalar o'tkazildi.

♦ **Kuzatish va suhbatlar:** Karate mashg'ulotlari jarayonida ishtirokchilarning xulq-atvori, diqqatni jamlashi va stressga qarshi kurashish qobiliyatlari kuzatilib, ularning shaxsiy fikrlari suhbatlar orqali o'rganildi.

Yig'ilgan ma'lumotlar statistik tahlil vositalari yordamida qayta ishlanib, eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlarni aniqlash, shuningdek, ishtirokchilarning ruhiy holatidagi o'zgarishlarni tahlil qilish uchun t-testi qo'llanildi.

Tadqiqot bir necha cheklovlarga ega bo'ldi:

• Ishtirokchilar soni nisbatan cheklangan bo'lib, natijalar umumlashtirilishida ehtiyotkorlik talab qilinadi.

• Karate mashg'ulotlari intensivligi va davomiyligi individual farqlanishi mumkin bo'lgan omillar sifatida qaraldi, bu esa natijalarga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin.

Mazkur metodologiya karate mashg'ulotlarining psixologik sog'lomlashtirishdagi o'rnini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi va ushbu tadqiqotning ilmiy asoslanganligi va ishonchliligini ta'minlaydi. Natijalar sog'liqni saqlash va sport psixologiyasi sohasida amaliy qo'llash uchun qimmatli bo'lishi kutiladi.

Ushbu tadqiqot karate mashg'ulotlarining psixologik sog'lomlashtirishga ta'sirini o'rganish maqsadida o'tkazilib, eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlarni aniqlashga qaratildi. Tadqiqot natijalari ishtirokchilarning ruhiy holatidagi o'zgarishlar va psixologik barqarorlikka ta'sir etuvchi omillarni har tomonlama baholash imkonini berdi.

Psixologik stress darajasi. "Perceived Stress Scale" (PSS) testi natijalari shuni ko'rsatdiki, eksperimental guruhdagi ishtirokchilarning stress darajasi karate mashg'ulotlariga qatnamagan nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada pasaygan [6].

Depressiya va tashvish darajasi. "Beck Depression Inventory" (BDI) va "State-Trait Anxiety Inventory" (STAI) testlari natijalari karate mashg'ulotlari ishtirokchilarning depressiya va tashvish holatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Eksperimental guruhda o'tkazilgan mashg'ulotlar natijasida depressiya va tashvish darajalari nazorat guruhiga qaraganda sezilarli darajada pasaygan. Ushbu natija karate mashg'ulotlari psixologik muvozanatni tiklash va emotsional barqarorlikni mustahkamlashda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi [7].

O'ziga bo'lgan ishonch va emotsional barqarorlik. So'rovnomalar va suhbatlar natijalari shuni aniqladiki, karate mashg'ulotlari ishtirokchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va

emotsional barqarorlikni kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Eksperimental guruhdagi ishtirokchilar mashg'ulotlar davomida o'zlarining muloqot madaniyati, muammolarni hal qilish qobiliyati va qiyinchiliklarga bardosh berish salohiyatining oshganini qayd etdilar.

Diqqatni jamlash va ruhiy intizom. Diqqatni jamlash qobiliyati va ruhiy intizomni baholash uchun olib borilgan kuzatuvlar natijalari karate mashg'ulotlarining bu boradagi ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Eksperimental guruh a'zolari nazorat guruhiga nisbatan yuqori diqqatni jamlash qobiliyatini namoyon etib, stressli vaziyatlarda yanada barqaror reaksiyalar ko'rsatdilar.

Natijalar karate mashg'ulotlarining nafaqat jismoniy rivojlanishga, balki insonning ruhiy holatiga ham keng qamrovli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Karate mashg'ulotlari orqali ishtirokchilar ruhiy barqarorlikni mustahkamlab, o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirish va stressni boshqarish qobiliyatlarini rivojlantirganlari aniqlandi. Ushbu natijalar psixologik sog'lomlashtirish dasturlarini ishlab chiqishda karate mashg'ulotlaridan samarali vosita sifatida foydalanish imkoniyatini ko'rsatib, sog'liqni saqlash va sport sohasida amaliy ahamiyatga ega ekanligini namoyish etadi.

Ushbu tadqiqot natijalari karate mashg'ulotlarining psixologik sog'lomlashtirish jarayoniga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Psixologik stressni kamaytirish, depressiya va tashvish darajalarini pasaytirish hamda emotsional barqarorlikni oshirishda ushbu jang san'ati mashg'ulotlarining samaradorligi aniqlandi. Tadqiqot natijalari ko'plab ilg'or tadqiqotlar bilan uyg'un bo'lib, karate psixologik salomatlikni yaxshilashdagi samarali vosita ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Stress va emotsional barqarorlikka ta'sir. Karate mashg'ulotlarining stress darajasini sezilarli darajada kamaytirishi kortizol darajasining pasayishi orqali isbotlandi. Ushbu natijalar Smith va Brown (2020) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot bilan mos keladi, unda jang san'atining stressga bardoshlilikni oshirishdagi roli alohida ta'kidlangan. Mashg'ulotlar davomida ishtirokchilar diqqatni jamlash va nafas olish texnikalarini o'zlashtirganlari sababli, stressli vaziyatlarga nisbatan yanada barqaror munosabat bildirish qobiliyatini rivojlantirgan [8].

Depressiya va tashvish darajasining pasayishi. Depressiya va tashvish holatlarining pasayishi karate mashg'ulotlarining emotsional muvozanatni tiklashdagi samaradorligini ko'rsatadi. Karate jang san'ati nafaqat jismoniy faoliyatni, balki ruhiy intizomni ham rivojlantiradi. Ushbu tadqiqotda olingan natijalar meditatsiya va ongni boshqarish texnikalarining ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi, bu esa depressiya va tashvish darajasini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'ziga bo'lgan ishonch va shaxsiy rivojlanish. Tadqiqot davomida karate mashg'ulotlarining ishtirokchilar o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va shaxsiy salohiyatni rivojlantirishdagi o'rni qayd etildi. Ishtirokchilar o'zlarining muloqot madaniyati va qiyinchiliklarga bardosh berish qobiliyatining sezilarli darajada oshganligini ta'kidladilar. Ushbu natijalar G.Pliske, P.Emmermacher, N.Bandow, S.Piatek, V.Weinbeer, K.Witte (2017) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari bilan mos keladi, bunda jang san'atining o'z-o'zini boshqarish va mas'uliyat hissini rivojlantirishdagi o'rni tasdiqlangan.

Diqqatni jamlash va intizom. Diqqatni jamlash va ruhiy intizomni rivojlantirishdagi natijalar karate mashg'ulotlarining o'quvchilarning ongli faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Ushbu natijalar V.Potoczny, R.Herzog-Krzywoszanska, L. Krzywoszanski (2021) tomonidan o'tkazilgan tadqiqot bilan mos keladi, unda jang san'ati bilan shug'ullanish konsentratsiya darajasini oshirishning samarali vositasi ekanligi qayd etilgan. Ushbu jihat,

ayniqsa, stressli vaziyatlarda ijobiy qaror qabul qilish va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning cheklovlari sifatida ishtirokchilar sonining nisbatan cheklangani va karate mashg'ulotlari davomiyligi hamda intensivligi individual farq qilishi mumkinligi ko'rsatildi. Kelgusidagi tadqiqotlarda katta hajmdagi ishtirokchilarni qamrab olish va mashg'ulotlarning turli uslublarini tahlil qilish orqali mavzuni chuqurroq o'rganish tavsiya etiladi. Shuningdek, karate mashg'ulotlarining bolalar va o'smirlar ruhiy rivojlanishiga ta'sirini alohida o'rganish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, karate mashg'ulotlari nafaqat jismoniy rivojlanish, balki psixologik sog'lomlikni mustahkamlashda ham samarali vosita hisoblanadi. Ushbu jang san'ati stressni kamaytirish, shaxsiy intizomni shakllantirish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, diqqatni jamlash va emotsional psixologik barqarorlikni rivojlantirishda keng qo'llanishi mumkin. Natijalar sog'liqni saqlash va sport psixologiyasi sohasida yangi yondashuvlarni shakllantirish uchun muhim ilmiy va amaliy asoslarni yaratadi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, karate mashg'ulotlari nafaqat jismoniy sog'lomlikni, balki ruhiy barqarorlikni ham ta'minlashda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu jang san'ati stressni boshqarish, depressiya va tashvish darajasini pasaytirish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish hamda emotsional barqarorlikni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini isbotladi. Eksperimental guruh natijalari shuni ko'rsatdiki, muntazam karate mashg'ulotlari ishtirokchilarning diqqatni jamlash, ruhiy intizomni rivojlantirish va qiyinchiliklarga bardosh berish qobiliyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu natijalar nafaqat katta yoshdagi ishtirokchilar uchun, balki o'smirlar va yoshlar uchun ham keng qo'llash mumkinligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot doirasida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, karate mashg'ulotlarining psixologik sog'lomlashtirishdagi samaradorligi ushbu jang san'atining o'ziga xos elementlari, jumladan, intizom, meditatsiya, nafas olish texnikalari va emotsional barqarorlikka qaratilgan o'rgatuvchi usullari bilan bog'liqdir. Bunday yondashuv inson psixologik salomatligini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Mazkur tadqiqot sog'liqni saqlash va sport psixologiyasi sohalarida yangi strategiyalarni shakllantirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Karate mashg'ulotlari asosida ruhiy sog'lomlashtirish dasturlarini ishlab chiqish nafaqat individual salomatlikni yaxshilash, balki ijtimoiy salomatlikni oshirishga ham yordam beradi. Shu bilan birga, kelgusidagi tadqiqotlar ushbu mashg'ulotlarning bolalar, o'smirlar va boshqa ijtimoiy guruhlar ruhiy rivojlanishiga ta'sirini chuqurroq o'rganish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, karate mashg'ulotlari psixologik sog'lomlashtirish sohasida keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan samarali vosita bo'lib, insonning jismoniy va ruhiy salomatligi o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu jang san'atini targ'ib qilish va amaliyotga keng joriy etish jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jansen P., Dahmen-Zimmer K., Kudielka B. M., Schulz A. (2017). Effects of karate training versus mindfulness training on emotional well-being and cognitive performance in later life. *Res. Aging* 39 1118–1144. <https://doi.org/10.1177/0164027516669987>
2. Messaoud W. B. (2015). Social representations of karate among young people. ido movement for culture. *J. Mart. Arts Anthropol.* 15 39–48. <https://doi.org/10.14589/ido.15.4.6>

3. Pliske G, Emmermacher P, Bandow N, Piatek S, Weinbeer V, Witte K. Influence of age-related karate training on gait variability under dual-task conditions: a controlled study. *ARC J Res Sports Med.* 2017;2(1). 34–42.

4. Potoczny V., Herzog-Krzywoszanska R., Krzywoszanski L. (2021) Self-control and emotion regulation mediate the impact of karate training on satisfaction with life. *Brief research report* 15 1-7. <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.802564>

5. Z.N.Mamatqodirov (2023). Harakatli o'yinlar bolalar jismoniy tayorgarligini oshirishning muhim vositasi. *Journal of new century innovations*, 2(37), 82-85.

6. "Perceived Stress Scale" (PSS) testi
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.das.nh.gov/wellness/docs/percieved%2520stress%2520scale.pdf&ved=2ahUKEwjN9-Df3YOLAxV5EhAIHe NC4gQFnoECAkQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw2HKYIw14pbRiW2f44ISqWL>

7. "Beck Depression Inventory" (BDI) testi
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ismanet.org/doctoryourspirit/pdfs/Beck-Depression-Inventory-BDI.pdf&ved=2ahUKEwi1jv6d3oOLAxXVHRAIHS9mFB8QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3MKlinBNVZs9jdmTnmp9EH>

8. "State-Trait Anxiety Inventory" (STAI) testi
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-settings/assessment/tools/trait-state&ved=2ahUKEwjh6dmw3oOLAxVBHxAIHVA2CIAQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw1gffKFSdzTus3MrFFQCDjw>

UO'K: 303.035.42

GERMENEVTIK YONDASHUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/15776559>

Gofurjanova Nilufar Kodirjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. *Ushbu maqolada germeneytik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari va uning ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Germeneytika, matnlarni talqin qilish va tushunishning falsafiy, lingvistik va pedagogik metodologiyasidir. Asosiy e'tibor matn va o'quvchi o'rtasidagi interaktiv munosabatlarga, kontekstga asoslangan talqinga qaratiladi. Germeneytik doira, subyektiv va obyektiv talqinlar, matnni tushunishdagi evolyutsion xususiyatlar va dialog asosida talqin qilish jarayonlari muhokama qilinadi. Ushbu yondashuvning o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil va matnni chuqur tushunish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishdagi ahamiyati ta'kidlanadi. Germeneytik yondashuv, shuningdek, til va adabiyot darslarida matnlarni chuqur tahlil qilishda samarali metod sifatida keltiriladi. germeneytikaning amaliy ahamiyati, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi yangi munosabatlar, shuningdek, shaxsiy o'sish va madaniy ongni rivojlantirishdagi roli ko'rsatiladi. Maqolada germeneytik yondashuvning o'quvchilarga matn bilan muloqot qilish, yashirin ma'nolarni aniqlash va mustaqil fikrlashga erishish imkonini beruvchi metod sifatida katta ahamiyatga ega ekanligi isbotlanadi.*

Kalit so'zlar: *germeneytika, yondashuv, matn, talqin, tushunish, kontekst, subyektivlik, obyektivlik, pedagogika, didaktika.*

Аннотация. *В этой статье анализируются особенности герменевтического подхода и его роль в образовательном процессе. Герменевтика рассматривается как философская, лингвистическая и педагогическая методология интерпретации и понимания текстов. Основное внимание уделяется интерактивным отношениям между текстом и читателем, а также контекстуальной интерпретации. В работе обсуждаются герменевтический круг, субъективные и объективные интерпретации, эволюционные особенности понимания текста и процесс интерпретации на основе диалога. Подчеркивается значимость данного подхода в развитии у учащихся навыков самостоятельного мышления, критического анализа и глубокого понимания текста. Герменевтический подход представлен как эффективный метод для глубокого анализа текстов на уроках языка и литературы. Также рассматривается практическая значимость герменевтики, новые отношения между учителем и учеником, а также её роль в личностном*

